

Desenvolvimento e Avaliação do Comportamento Volumétrico de Misturas Pastosas com Solo Massapê em Modelo Sandbox

GARCEZ, Anne Pinheiro¹; RIVETTI, Marianna Luna Sousa¹; CARDOSO, Larissa da Silva Paes¹; VIANA, Josiane Dantas², DOS SANTOS, Tássia Luciana Moura³

¹ Universidade SENAI CIMATEC, Construção Civil, Salvador, Bahia, Brasil

² Universidade SENAI CIMATEC, Gestão e Tecnologias Industriais, Salvador, Bahia, Brasil

³ VIABAHIA, Salvador, Bahia, Brasil

✉ annegarcez2@gmail.com

Resumo

Solos expansivos constituem um problema relevante para a engenharia civil, especialmente em obras de pavimentação, em função das variações volumétricas associadas às mudanças no teor de umidade. No Recôncavo Baiano, o solo massapê destaca-se pelo elevado potencial expansivo, podendo comprometer o desempenho estrutural e funcional de pavimentos rodoviários. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento de misturas pastosas com solo massapê aplicadas em trincheiras, por meio de ensaios experimentais em modelo físico de pequena escala (sandbox). Inicialmente, realizou-se a caracterização do solo, a qual evidenciou elevado valor de Índice de Plasticidade, com predominância de frações finas e potencial de expansão muito alto. Em seguida, foram analisadas duas misturas: uma composta por solo, cimento Portland, aditivo plastificante e água, e outra composta por solo, cal hidratada, aditivo plastificante e água. O comportamento das misturas foi avaliado a partir da análise visual da retração, fissuração e descolamento lateral nas trincheiras do modelo sandbox, bem como pela quantificação da retração volumétrica em corpos de prova cilíndricos analisados aos 7 e 28 dias. As misturas pastosas foram concebidas com o objetivo de atuar como barreira impermeável entre camadas de solo massapê, visando à viabilidade de aplicação em campo e otimização de custos, sem necessidade de compactação. Os resultados indicaram retração significativa em ambas as misturas, com comportamento mais crítico para a mistura contendo cal. Dessa forma, conclui-se que as misturas não atenderam satisfatoriamente aos critérios de desempenho avaliados quanto a retração e fissuração, o que compromete a eficácia como barreira impermeável, ressaltando a necessidade de cautela na aplicação dessas soluções pelo método da trincheira e a importância de estudos experimentais prévios para avaliação do comportamento do material.

Palavras-chave: solos expansivos, solo massapê, mistura pastosa, retração volumétrica.

1. Introdução

A instabilidade volumétrica de solos expansivos constitui um dos principais desafios da engenharia civil, sobretudo em obras de pavimentação e fundações. No contexto brasileiro, essas formações ocorrem em diferentes regiões, com destaque histórico para as bacias sedimentares do Paraná, do Rio Grande do Sul e, de forma particularmente relevante para este estudo, a bacia sedimentar do Recôncavo Baiano [1]. Esses solos caracterizam-se por elevada variabilidade volumétrica, manifestando expansões significativas na presença de água e retrações acompanhadas de fissuração durante períodos de estiagem ([2], [3]). Tal comportamento está diretamente associado à presença de argilominerais do tipo 2:1, pertencentes ao grupo das esmectitas, como a montmorilonita, cuja estrutura cristalina favorece a adsorção de moléculas de água entre suas lamelas ([4], [5]).

Os impactos da expansividade desses solos em infraestruturas rodoviárias são expressivos e economicamente onerosos. As variações sazonais de umidade sob o leito da estrada induzem deformações permanentes, trincas longitudinais e fadiga prematura do revestimento asfáltico, comprometendo a segurança viária e elevando substancialmente os custos de manutenção ([6], [7]). Como estratégia de mitigação, a estabilização química tem sido amplamente empregada, por meio da adição de agentes capazes de modificar as propriedades físico-químicas do solo. Entre os estabilizantes tradicionais, destacam-se a cal hidratada e o cimento Portland, cuja aplicação varia conforme os requisitos estruturais e funcionais do projeto [8].

Nesse sentido, a estabilização com cal atua inicialmente por meio da troca de cátions e do processo de floculação-aglomeração, promovendo redução imediata da plasticidade. Em longo prazo, reações pozolânicas entre o cálcio e os constituintes argilosos resultam na formação de compostos cimentícios responsáveis pela melhoria da estabilidade mecânica do solo [9]. Em contrapartida, a estabilização com cimento Portland proporciona ganho acelerado de resistência devido à formação de silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), conferindo maior capacidade de suporte e redução da permeabilidade ([8], [10]). Entretanto, ambos os tratamentos podem induzir rigidez excessiva ao material, tornando-o suscetível à fissuração sob carregamentos dinâmicos associados ao tráfego [11].

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento de misturas pastosas desenvolvidas com o solo expansivo do Recôncavo Baiano, denominado solo Massapê, por meio de ensaios experimentais em modelo físico de pequena escala (sandbox) para verificar sua atuação como barreira impermeável entre camadas de solo massapê quando aplicadas em trincheira, considerando critérios de viabilidade construtiva e desempenho quanto à retração e fissuração. Vale ressaltar que o estudo em questão não envolve controle de umidade ótima tampouco processos de compactação. Desse modo, o sistema protótipo, desenvolvido em parceria entre o SENAI CIMATEC e a VIABAHIA, foi concebido a partir da modelagem de parâmetros representativos do solo de um trecho do subleito da BR-324, permitindo o monitoramento da

retração do conjunto solo–mistura pastosa. Foram analisadas duas formulações inseridas em trincheiras no modelo: Mistura 2 (Solo + Cimento + Vedalit) e Mistura 3 (Solo + Cal + Vedalit).

2. Metodologia

A metodologia adotada neste estudo foi estruturada a partir do desenvolvimento experimental de um modelo físico em pequena escala (sandbox), concebido para avaliar o comportamento do solo expansivo do Recôncavo Baiano (solo massapê), em condição natural e pastosa, quando submetido a variações controladas de umidade. O modelo experimental foi projetado, em parceria entre o SENAI CIMATEC e a VIABAHIA, para reproduzir, em escala reduzida, a eficiência de misturas pastosas aplicadas em trincheiras inseridas entre o maciço de solo expansivo.

O desenvolvimento experimental foi dividido em duas etapas principais:

- I. Realização de ensaios de caracterização geotécnica no solo massapê;
- II. Avaliação do desempenho das misturas pastosas, incluindo a preparação das amostras de solo, confecção das misturas e inserção nas sandboxes, além da quantificação da retração por meio da moldagem das misturas em corpos de prova cilíndricos.

2.1. Ensaios de caracterização do solo Massapê

Os ensaios de caracterização foram realizados no Laboratório de Geotecnia da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e tiveram como finalidade classificar o solo massapê de acordo com os critérios do Sistema Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), conforme a norma ASTM D2487-11.

Todos os ensaios foram realizados de acordo com as normas e procedimentos técnicos aplicáveis, conforme apresentado nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Procedimentos técnicos empregados na caracterização do solo.

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO DO ENSAIO
ABNT NBR 6457:2024	Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização
ABNT NBR 6458:2025	Solos - Determinação da massa específica dos sólidos, da massa específica aparente e da absorção de água da fração retida na peneira com abertura de 2,0 mm
ABNT NBR 7181:2025	Análise granulométrica (peneiramento e sedimentação)
ABNT NBR 6459:2025	Solo – Determinação do limite de liquidez
ABNT NBR 7180:2025	Solo – Determinação do limite de plasticidade

2.2. Análise do comportamento das misturas pastosas

O processo de preparação das amostras de solo será descrito a seguir, posteriormente serão apresentados os materiais utilizados em cada mistura, bem como o método de preparação das misturas desenvolvido pela VIABAHIA.

2.2.1. Preparação das amostras de solo

Os conjuntos de amostras de solo massapê foram obtidos a partir dos furos F14 (14^o furo) e F15 (15^o furo), provenientes de duas sondagens realizadas no km 561+200 Oeste da BR-324. Cada furo forneceu amostras de solo coletadas em três profundidades distintas (1 m, 2 m e 3 m). Na Mistura 02 foi utilizado o material do furo F14 e na Mistura 03 o material do furo F15.

Nas amostras de solo das misturas 2 e 3, o solo foi seco ao ar até atingir uma umidade de 9%. Em seguida, realizou-se o destorroamento utilizando o soquete Marshall, seguido de um novo destorroamento em almofariz para redução adicional da granulometria. As amostras foram destorroadas até passarem na peneira de 19 mm. Embora o solo massapê seja integralmente passante na peneira de 4,8 mm, adotou-se o limite de 19 mm com o objetivo de reduzir o tempo de preparo e permitir a mistura do solo ainda na forma de torrões. Após o destorroamento, as amostras foram homogeneizadas e reduzidas por quarteamento ou repartidor de amostras até se obter a quantidade necessária para cada mistura. Para cada mistura, utilizou-se um terço do material de cada profundidade, até compor o total de solo (ms) necessário para confecção das misturas, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 - Proporção de solo utilizado para mistura 2 e mistura 3.

Total de solo (ms)	Mistura 2	Mistura 3
1/3 ms	1 metro - F14	1 metro - F15
1/3 ms	2 metros - F14	2 metros - F15
1/3 ms	3 metros - F14	3 metros - F15

2.2.2. Desenvolvimento das misturas pastosas

Antes da confecção das misturas, determinou-se o teor de umidade das amostras de solo, conforme a norma DNER-ME 213/94, para compensação da quantidade de água no traço. As misturas 2 e 3 foram desenvolvidas pela VIABAHIA.

2.2.2.1. Mistura 2

A Mistura 2 foi composta por solo massapê, cimento Portland CP-V ARI, aditivo plastificante Vedalit e água. As proporções dos insumos estão descritas na Tabela 3.

Tabela 3 - Traço da mistura 2 em kg por m³ de mistura.

MISTURA 2	
Insumo	Quantidade em kg por m³
Cimento	51,87
Solo (F14)	696,48
Vedalit	7,41
Água	726,12

O procedimento adotado para Mistura 2 foi:

- 24 horas antes do início da confecção das misturas, a amostra do solo foi colocada em estufa, por cerca de 24 horas (105 +/- 5 °C) para a realização da verificação do teor de umidade. A quantidade de água presente no solo foi obtida através do ensaio de determinação da umidade (norma DNER-ME 213/94). A água presente no solo foi descontada da quantidade de água total que foi utilizada na mistura;
- Realizou-se a separação e pesagem de cada material constituinte da mistura (solo massapê, cimento e água), na qual o cimento utilizado foi CP-V ARI;
- Realizou-se o processo de mistura do solo massapê destorroado com a água em recipiente plástico. A quantidade de água utilizada foi a quantidade total de água indicada para a mistura descontada a quantidade de água presente no solo;
- Para o amolecimento e destorroamento dos torrões do massapê, a mistura de solo massapê foi colocada na água sendo homogeneizada com uma colher de pedreiro até que seja verificada a completa dissolução dos torrões de massapê na água;
- Depois da completa homogeneização do massapê na água foi acrescentado o cimento. A mistura foi homogeneizada novamente com colher de pedreiro até apresentar a consistência fluida (aproximadamente 1 hora);
- Após os processos descritos acima foi realizado o ensaio de espalhamento (ABNT NBR 15823/2017), para verificação da consistência da mistura, e moldagem dos corpos de prova (NBR 5738/2016) para os ensaios necessários.

2.2.2.2. Mistura 3

A Mistura 3 foi composta por solo massapê, cal hidratada CH-I, aditivo plastificante Vedalit e água. As proporções dos insumos estão descritas na Tabela 4.

Tabela 4 - Traço da mistura 3 em kg por m³ de mistura.

MISTURA 3	
Insumo	Quantidade em kg por m³
Cal	21,92
Solo (F15)	694,01
Vedalit	14,61
Água total	730,54

O procedimento adotado para a Mistura 3 foi:

- 24 horas antes do início da confecção das misturas a amostra do solo foi colocada em estufa, por cerca de 24 horas (105 +/- 5 °C) para a realização da verificação do teor de umidade. A quantidade de água presente no solo foi obtida através do ensaio de determinação da umidade (norma DNER-ME 213/94). A água presente no solo foi descontada da quantidade de água total que foi utilizada na mistura;
- Realizou-se a separação e pesagem de cada material constituinte da mistura (solo massapê, Cal, Vedalit e água). A Cal Hidratada é a CH-I e o aditivo plastificante é o Vedalit da Vedacit;
- O Vedalit foi dissolvido em água na proporção de 1 de Vedalit e 1 de água em relação a quantidade total de Vedalit da mistura. A quantidade de água dissolvida com Vedalit foi descontada da quantidade de água total que foi utilizada na mistura;
- O processo de mistura do solo massapê destorroado foi iniciado colocando o solo na água. A quantidade de água utilizada foi a quantidade total de água indicada para a mistura descontada a quantidade de água presente no solo e quantidade de água utilizada na dissolução do Vedalit;
- Para amolecimento e destorroamento dos torrões do massapê, a mistura de solo massapê foi colocada na água sendo homogeneizada com uma colher de pedreiro até que foi verificada a completa dissolução dos torrões do massapê na água;
- Depois da completa homogeneização do massapê na água, foi acrescentada a cal e a mistura de Vedalit com água e realizada uma nova homogeneização com colher de pedreiro da mistura por aproximadamente 30 minutos;
- Após os processos descritos acima foi realizado o ensaio de espalhamento (ABNT NBR 15823/2017), para verificação da consistência da mistura, e moldagem dos corpos de prova (NBR 5738/2016) para os ensaios necessários.

2.2.3. Aplicação das misturas no sistema protótipo (sandbox)

Após a confecção das misturas pastosas, as mesmas foram inseridas nos sandboxes para monitoramento do comportamento. O preenchimento das trincheiras foi realizado com o auxílio de um saco tipo confeiteiro até a completa ocupação do espaço, conforme Figura 1.

Figura 1 - Procedimento para preenchimento da trincheira da Sandbox com as misturas

2.2.4. Moldagem das misturas em corpos de prova cilíndricos

Com intuito de quantificar a retração das duas misturas, as mesmas foram moldadas, no Laboratório de Ensaio em Materiais de Construção (LEMC) da Universidade SENAI CIMATEC, em corpos de prova cilíndricos (10x20 cm) através de fôrmas utilizadas em concreto. Os corpos de prova foram analisados após 7 dias e após 28 dias, sendo comparados a um concreto de referência, também moldado num corpo de prova cilíndrico de mesma medida, com retração desprezível.

A análise da retração não seguiu procedimento normativo, sendo adotado, portanto, um procedimento baseado em volume. Assim, a análise da retração foi feita com base na medição dos volumes dos corpos de prova, que vão apresentando variações volumétricas ao longo do tempo. Desta forma, a determinação do volume foi realizada através da obtenção da altura e do diâmetro desses corpos de prova com o auxílio de um paquímetro, obtendo-se 3 medições de altura e 3 medições de diâmetro. Com isso, realizou-se a média aritmética entre os 3 valores obtidos, determinando, assim, um Hmédio e um Dmédio, utilizados para determinar o volume dos corpos de prova, como indica a Equação 01:

$$Volume (cm) = \pi \times \left(\frac{Dm\u00e9dio}{2}\right)^2 \times Hm\u00e9dio \quad 1$$

Onde:

Dm\u00e9dio = Di\u00e2metro m\u00e9dio do corpo de prova (cm);

Hm\u00e9dio = Altura m\u00e9dia do corpo de prova (cm).

Ademais, a quantificação da retração foi feita com base num volume de referência, isto é, no volume do corpo de prova de concreto, como mostra a Equação 2.

$$Retração (\%) = \frac{V_{ref} - V}{V_{ref}} \quad 2$$

Onde:

V_{ref} = Volume do corpo de prova de concreto (referência);

V = Volume da mistura analisada.

3. Resultados e Discussão

Neste item são apresentados os resultados obtidos a partir dos testes realizados conforme os procedimentos descritos, assim como a discussão e análise dos mesmos. Serão apresentados os ensaios de caracterização do solo massapê e as análises das misturas na sandbox.

3.1. Caracterização do solo Massapê

A Tabela 5 apresenta um resumo da análise granulométrica completa da amostra de solo, a qual foi realizada com base nos ensaios de peneiramento e sedimentação, de acordo com as escalas granulométricas adotadas pela ABNT e pelo DNIT. Nota-se a predominância das frações finas constituídas por silte e argila, fato esse característico dos massapês.

Tabela 5 - Resumo da granulometria.

Fração de solo	ABNT	DNIT
Pedregulho (%)	0	0
Areia (%)	3	1
Silte (%)	23	18
Argila (%)	74	81

A Tabela 6 apresenta os valores de limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade obtidos para a amostra de solo. Os valores obtidos desses parâmetros revelam a influência da fração argila nas propriedades índices do solo.

Tabela 6 - Limite de liquidez, limite de plasticidade e índice de plasticidade.

Parâmetro	Valor (Unidade)
LL	71 %
LP	33 %
IP	38 %

A Figura 2 ilustra a curva granulométrica correspondente a amostra de solo, enquanto a Figura 3 mostra o posicionamento dessa amostra na carta de plasticidade que exibe a relação entre o limite de liquidez e o índice de plasticidade. A partir dessas figuras, é possível observar a ausência da

fração pedregulho, vestígios da fração areia e predominância das frações finas, com destaque para a fração argila, conforme pode ser visualizado na Tabela 5. Na carta de plasticidade, a amostra de solo se posicionou bem próximo da Linha A, na região fronteira dos materiais CH - argila de alta plasticidade e MH - silte de alta plasticidade, conforme o sistema internacional de classificação geotécnica USCS – *Unified Soil Classification System*.

Figura 2 - Curva granulométrica

Figura 3 - Carta de plasticidade.

A estimativa preliminar de identificação do potencial de expansão da amostra de solo estudada foi baseada na aplicação de critérios indiretos, que são considerados no meio técnico como de caráter orientativo. Esses critérios utilizam parâmetros resultantes dos ensaios de caracterização tradicional, comumente realizados nos laboratórios da área geotécnica, como limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria conjunta. Sendo assim, foi adotado nesse estudo os critérios indiretos de Seed [12] e Chen [13]. A Tabela 7 apresenta a classificação do grau de

expansão em função do índice de plasticidade e do limite de liquidez, em percentagem, de acordo com as propostas dos autores supracitados.

Tabela 7 - Classificação do grau de expansão em relação ao índice de plasticidade e limite de liquidez.

Grau de expansão	Seed et al. (1962)	Chen (1965)
Muito alto	$IP > 35$	$LL > 60$
Alto	$20 < IP \leq 35$	$40 < LL \leq 60$
Médio	$10 \leq IP \leq 20$	$30 \leq LL \leq 40$
Baixo	$IP < 10$	$LL < 30$

O solo em estudo apresentou índice de plasticidade igual a 38 % e limite de liquidez de 71 %, logo, por ambos os critérios indiretos a classificação do grau de expansão foi de muito alto. Nota-se que esses dois critérios confirmaram o caráter expansivo do massapê.

A Figura 4 apresenta a aplicação do critério indireto para previsão do potencial de expansão de solos de acordo com Van der Merwe [14], que correlaciona a fração argila com o índice de plasticidade, tendo como base a proposição inicial de Skempton [15] fundamentada no índice de atividade mineralógica, A.

Figura 4 - Carta de Van der Merwe.

O solo em questão, por esse critério, foi classificado como de potencial muito alto, já que o posicionamento do solo nessa carta está em região próxima ao potencial de grau alto, confirmando, assim, o caráter expansivo desse material.

Outro critério indireto empregado para a previsão preliminar do potencial de expansão do solo foi o desenvolvido por Holtz e Kovacs [16]. Esse critério relaciona o limite de liquidez com o peso específico aparente seco de campo. A Figura 5 ilustra o referido critério, observando-se que o solo em estudo se posicionou em região de materiais expansivos, exibindo, também, resultado coerente com esse solo estudado e reconhecidamente de comportamento expansivo.

Figura 5 - Carta de Holtz e Kovacs

3.2. Análise do comportamento das misturas pastosas

As duas misturas desenvolvidas foram aplicadas nos sandboxes e, então, o comportamento delas na trincheira foi analisado de forma visual ao longo dos dias e os resultados serão apresentados a seguir.

3.2.1. Mistura 2

Após ser confeccionada, a Mistura 2 apresentou uma consistência pastosa. Devido a consistência pastosa foi necessário aplicar a mistura camada por camada para preencher todo o espaço da sandbox. Após 24h a mistura 2 apresentou fissuras na superfície e deslocamento da amostra de solo, havendo indícios de retração (Figura 6).

Figura 6 - Mistura 2 após 24h na sandbox.

Observou-se após 7 dias na trincheira o aumento na abertura das fissuras transversais ao longo da superfície, bem como um maior deslocamento da amostra de solo, o que comprova a ocorrência da retração da mistura 2 (Figura 7).

Figura 7 - Mistura 2 após 7 dias na sandbox.

3.2.2. Mistura 3

Após ser confeccionada, a Mistura 3 apresentou uma consistência pastosa, no entanto mais seca que a mistura 2. Devido à consistência da mistura 3 foi necessário que fosse aplicada camada por camada na trincheira, havendo dificuldade para preencher todos os espaços vazios. Observou-se logo após colocação na Sandbox que a mistura 3 começa a retrair se deslocando das paredes da trincheira (Figura 8).

Figura 8 - Retração da mistura 3 logo após preenchimento na Sandbox.

Após 96h na sandbox, a mistura 3 apresentou fissuras transversais ao longo da trincheira e uma retração com um desnível da amostra de mais de 1 cm, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Retração da mistura 3 após 96h na sandbox.

A análise visual permitiu concluir que a mistura 2 apresentou fissuras e descolamento da trincheira após 24 horas na sandbox, e a mistura 3 já apresenta retração nas horas iniciais e com apenas 96 horas na sandbox já houve a ocorrência de fissuras transversais e grande retração. Desta forma, a mistura 3 obteve um comportamento inferior comparado a outra mistura.

3.2.3. Moldagem das misturas em corpos de prova cilíndricos

As duas misturas foram moldadas em corpos de prova (CP) cilíndricos de tamanho 10x20 cm, permitindo quantificar a retração por meio da medição dos volumes à medida que estes diminuíaam ao longo do tempo. A Figura 10 apresenta os corpos de prova das Misturas 2 e 3 aos 7 dias, enquanto a Figura 11 mostra os mesmos aos 28 dias. Vale destacar que os volumes dos corpos de prova moldados com as misturas pastosas foram comparados ao volume de um corpo de prova de concreto moldado na mesma fôrma, de retração desprezível, utilizado como referência, o qual também é exibido na Figura 11.

Figura 10 – Corpos de prova das Misturas 2 e 3 com 7 dias.

Figura 11 - Corpos de prova das Misturas 2 e 3 com 28 dias.

Os resultados na redução dos volumes das misturas após os 28 dias são apresentados na Tabela 8, na qual é possível confirmar a ocorrência de retração nas duas misturas e comprovar que a mistura 3 é que apresenta maior retração, ou seja, o pior comportamento.

Tabela 8 - Retração apresentada pelos corpos de prova moldados com as misturas 2 e 3 após 28 dias.

CP	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H médio (cm)	D médio (cm)	VOLUME (cm ³)	RETRAÇÃO (%)
CONCRETO	196,19	196,01	196,98	102,07	102,11	102,02	19,64	10,21	1606,88	-
MISTURA 2	175,31	174,93	176,65	85,99	86,47	86,38	17,56	8,63	1026,85	36,10
MISTURA 3	160	158,11	158,97	84,29	82,7	82,74	15,90	8,32	865,48	46,14

4. Considerações finais

O presente estudo permitiu avaliar o comportamento de misturas desenvolvidas com o solo Massapê do Recôncavo Baiano, por meio de ensaios experimentais em modelo físico de pequena escala (sandbox) e, assim, verificar seu comportamento em trincheira. A caracterização geotécnica evidenciou a elevada expansividade do solo estudado, confirmada por índices elevados de plasticidade e limite de liquidez, bem como pelos critérios indiretos clássicos, que classificam o material como de potencial expansivo muito alto.

A aplicação das misturas pastosas em trincheiras no modelo sandbox possibilitou a observação direta dos mecanismos de retração, fissuração e descolamento lateral, fenômenos frequentemente associados ao comportamento de solos argilosos de alta plasticidade. Vale ressaltar que essas misturas foram concebidas com o objetivo de atuar como barreira impermeável entre camadas de solo massapê, priorizando a viabilidade de aplicação em campo, especialmente quanto à execução na largura da vala projetada, e a otimização de custos, sem necessidade de compactação.

Os resultados experimentais indicaram que ambas as misturas analisadas apresentaram retração significativa ao longo do tempo, ainda que com comportamentos distintos. A Mistura 2 apresentou fissuração e retração progressiva, observadas após 24 horas e intensificadas ao longo dos dias subsequentes. Em contrapartida, a Mistura 3 apresentou retração precoce, com descolamento das paredes da trincheira nas primeiras horas após a aplicação, além de fissuras transversais e expressiva redução volumétrica em curto intervalo de tempo.

Os ensaios complementares realizados em corpos de prova cilíndricos confirmaram quantitativamente as observações visuais do modelo físico. Nesse sentido, a retração volumétrica da Mistura 3 foi significativamente superior à da Mistura 2, evidenciando desempenho inferior nos critérios avaliados de retração e fissuração. Esses resultados indicam que, nas condições estudadas, a mistura pastosa com cal hidratada e a mistura pastosa com cimento Portland, associadas ao aditivo plastificante, não atenderam de forma satisfatória aos critérios de

desempenho avaliados quanto à retração e fissuração, o que indica limitações quanto ao seu desempenho como barreira impermeável.

Adicionalmente, destaca-se que o modelo físico em sandbox se mostrou uma ferramenta adequada para a avaliação qualitativa e comparativa do comportamento das misturas em condições representativas de campo, permitindo a identificação de limitações relevantes. Os resultados reforçam a necessidade de cautela na adoção dessas soluções, bem como a importância da realização de estudos experimentais prévios para avaliação do comportamento do material em função da aplicação pretendida.

Agradecimentos

Agradecemos à Viabahia pelo apoio financeiro e técnico, fundamentais para o desenvolvimento e a execução deste trabalho.

Referências

- [1] SIMÕES, P.R.M. Relevant aspects of the implementation of engineering works in expansive soils and rocks. Research and Development Center - Technical Report, n. 26, Camaçari - BA, 1987.
- [2] FERREIRA, Silvio Romero de Melo; FERREIRA, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier. Mudanças de volume devido à variação do teor de água em um vertissolo no semiárido de Pernambuco. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 33, p. 779–791, 2009. DOI: 10.1590/S0100-06832009000400004.
- [3] MAGALHÃES, Paulo Rossy Forte; SOARES, Anderson Borghetti. Uso de argilas expansivas em camadas de impermeabilização de coberturas de aterros sanitários no Nordeste do Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 26, n. 6, p. 1069–1077, nov./dez. 2021. DOI: 10.1590/S1413-415220200206.
- [4] JOU, Livia Magalhães. Montmorilonita como inibidor de corrosão. 2016. Projeto de Graduação (Engenharia de Materiais) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
- [5] PAIVA, Sergio Carvalho de; LIMA, Márcia Alves de Assis; FERREIRA, Maria da Graça de Vasconcelos Xavier; FERREIRA, Silvio Romero de Melo. Propriedades geotécnicas de um solo expansivo tratado com cal. Revista Matéria, v. 21, n. 2, p. 437–449, 2016. DOI: 10.1590/S1517-707620160002.0041. ISSN 1517-7076.
- [6] BEHNOOD, Ali. Soil and clay stabilization with calcium- and non-calcium-based additives: a state-of-the-art review of challenges, approaches and techniques. Transportation Geotechnics, v. 17, p. 14–32, 2018. DOI: 10.1016/j.trgeo.2018.08.002.

- [7] FERREIRA, Silvio Romero de Melo; PAIVA, Sergio Carvalho de; MORAIS, Joanderson James Oliveira; VIANA, Rafael Bazilio. Avaliação da expansão de um solo do município de Paulista-PE melhorado com cal. *Revista Matéria, suplemento*, 2017. DOI: 10.1590/S1517-707620170005.0266. ISSN 1517-7076.
- [8] PRUSINSKI, J. R.; BHATTACHARJA, S. Effectiveness of Portland cement and lime in stabilizing clay soils. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, v. 1652, n. 1, p. 215–227, 1999. DOI: 10.3141/1652-28
- [9] LOUAFI, Bahia; HADEF, Billal; BAHAR, Ramdane. Improvement of geotechnical characteristics of clay soils using lime. *Advanced Materials Research*, v. 1105, p. 315–319, 2015. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1105.315.
- [10] SALEHI, Mohsen; BAYAT, Meysam; SAADAT, Mohsen; NASRI, Masoud. Prediction of unconfined compressive strength and California bearing capacity of cement- or lime-pozzolan-stabilised soil admixed with crushed stone waste. *Geomechanics and Geoengineering*, 2022. DOI: 10.1080/17486025.2022.2040606. ISSN 1748-6025.
- [11] MEDINA-MARTINEZ, Carlos J. et al. Natural fibers: an alternative for the reinforcement of expansive soils. *Sustainability*, [S. l.], v. 14, n. 15, p. 9275, 2022. DOI: 10.3390/su14159275.
- [12] SEED, H. B.; MITCHELL, J. K.; CHAN, C. K. Study of Swell and Swell Pressure Characteristics of Compacted Clays. *Highway Research Board Bulletin*, n. 313, p.12-39, 1962.
- [13] CHEN, F. H. The Use of Piers to Prevent the Uplifting of Lightly Loaded Structures Founded on Expansive Soils. *Proceedings, First International Research and Engineering Conference on Expansive Clay Soils*, Texas A&M University, College Station, Tex. p. 152- 171, 1965.
- [14] VAN DER MERWE, D.H. (1964) The Prediction of Heave from the Plasticity Index and the Percentage Clay Fraction of Soils. *The South African Institution of Civil Engineering*, 6, 103-107.
- [15] SKEMPTON, A. W. (1953) The Colloidal Activity of Clays, *Proceedings, III ICSMFE, Zurich, Suíça*, V. 1, p 57- 61. PUCRJ.569-588p.
- [16] HOLTZ, R. D., & KOVACS, W. D. (1981). *An Introduction to Geotechnical Engineering* (733 p.). Eaglewood Cliff, NJ: Prentice-Hall, Inc.